

Παράσιτα που μεταδίδονται με το νερό και προκαλούν υδατογενείς επιδημίες

Κωνσταντίνος Καραμαλής,¹ Χρήστος Μάρκου,¹ Παναγιώτα Γκοτζαμάνη,^{2,3} Ειρήνη Κώστα,¹
Ελευθερία Πάλλα,³ Κωνσταντίνος Μ. Βασάλος,³ Ευδοκία Βασσάλου¹

¹Τμήμα Δημόσιας και Κοινωνικής Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα

²ΠΜΣ «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία», Τμήμα Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

³Μικροβιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα, Ελλάδα.

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, τα παράσιτα που μεταδίδονται με το νερό αποτελούν σημαντικό αίτιο υδατογενών επιδημιών. Τα παρασιτικά πρωτόζωα *Giardia lamblia* και *Cryptosporidium* spp. είναι τα συχνότερα αίτια υδατογενών επιδημιών από παράσιτα. Παρασιτικά πρωτόζωα, όπως είναι η *Entamoeba histolytica* και το *Toxoplasma gondii*, ή οι ελευθέρως βιώσες αμοιβάδες *Naegleria fowleri* και *Acanthamoeba* spp. που ζουν σε περιβαλλοντικά ύδατα, μεταδίδονται επίσης με το νερό και προκαλούν λοιμώξεις. Έχουν ενοχοποιηθεί και παρασιτικά μετάζωα που

μεταδίδονται με το νερό, όπως είναι η *Ascaris lumbricoides*, ο *Trichuris trichiura*, η *Taenia solium*, καθώς και εκείνα που χρησιμοποιούν ενδιάμεσους ξενιστές του υδάτινου περιβάλλοντος για να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο, όπως είναι το *Schistosoma* spp. και η *Fasciola hepatica*. Η μόλυνση από παράσιτα μπορεί να γίνει από άμεση κατανάλωση πόσιμου νερού από μολυσμένο σύστημα ύδρευσης και από κατανάλωση μολυσματικών μορφών από ύδατα αναψυχής, ακόμη και από τρόφιμα ή λαχανικά που στη παρασκευή ή το πλύσιμό τους χρησιμοποιήθηκε μολυσμένο νερό. Επιπλέον, το χαμηλό επίπεδο ατομικής υγιεινής σχετίζεται άμεσα με τη μετάδοση των παρασίτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένες θρησκευτικές τελετές που περιλαμβάνουν ρινική έκπλυση με νερό ή βύθιση σε νερό, με κίνδυνο μετάδοσης ελευθέρως βιωσών αμοιβάδων λόγω χρήσης μολυσμένων υδάτων. Το πρόβλημα των υδατογενών επιδημιών από παράσιτα είναι παγκόσμιο. Εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου τα παράσιτα είναι ενδημικά, οι περισσότερες αναφορές προέρχονται, όμως, από τις αναπτυγμένες χώρες όπου υπάρχουν καλύτερες δυνατότητες διάγνωσης και καταγραφής. Έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για θεσμοθέτηση προτυποποιημένων μεθόδων ανίχνευσης των παρασίτων στα υδάτινα περιβάλλοντα και εφαρμογή προτύπων στον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων.

Λέξεις κλειδιά

παράσιτα, μετάδοση με νερό, υδατογενείς επιδημίες

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Κωνσταντίνος Μ. Βασάλος
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο
Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων»,
Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου 3-5,
GR-14233, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2132057314
email: vassalos.constantine@gmail.com

Εισαγωγή

Το νερό είναι σημαντικός αγωγός για τα παράσιτα και το μολυσμένο νερό είναι σημαντική πηγή μόλυνσης του ανθρώπου είτε με άμεση κατανάλωση είτε με τη χρήση μολυσμένου νερού στην επεξεργασία ή την προετοιμασία τροφίμων.

Τα υδατογενή νοσήματα παραμένουν ακόμη και σήμερα μια από τις κυριότερες πηγές νοσηρότητας και θνησιμότητας στον κόσμο και ευθύνονται για υδατογενείς επιδημίες Προκαλούν πάνω από δύο εκατομμύρια θανάτους ετησίως και ενοχοποιούνται σε πολύ περισσότερες περιπτώσεις ασθένειας προεξαρχόντων των διαρροϊκών συνδρόμων και των γαστρεντερίτι-

δων.¹ Ανάμεσα στις υδατογενείς επιδημίες ξεχωρίζουν εκείνες που αποδίδονται σε παράσιτα που μεταδίδονται με το νερό, αφού υπολογίστηκε ότι την περίοδο 1991–2008 ανήλθαν στο 11% του συνόλου των υδατογενών επιδημιών.²

Λοιμογόνες μορφές των παρασίτων ανευρίσκονται σε παροχές πόσιμου ύδατος, σε ύδατα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων των γλυκών και θαλάσσιων υδάτων, και σε ύδατα άρδευσης, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να μολύνουν τα τρόφιμα μέσω πρακτικών που ακολουθούνται στη γεωργία και τη βιομηχανία τροφίμων, μεταδίδοντάς τις, όπως επιγραμματικά αναφέρεται «από το αγρόκτημα στο πιρούνι».³ Η μόλυνση μπορεί, επίσης, να συμβεί στο σπίτι όταν τα

τρόφιμα, ιδίως όταν φρέσκα λαχανικά και φρούτα, ξεπλένονται με νερό μολυσμένο με παράσιτα.

Η μετάδοση των παρασίτων με νερό γίνεται κυρίως με την κατάποση από τον ξενιστή μεγαλοοργανισμό της λοιμογόνου τους μορφής.³ Τα παρασιτικά πρωτόζωα *Giardia lamblia*, και *Cryptosporidium* spp. είναι οι κυριότερες αιτίες υδατογενών νοσημάτων από παράσιτα. Και άλλα είδη παρασιτικών πρωτόζωων (*Entamoeba histolytica*, *Toxoplasma gondii*) μεταδίδονται με το νερό και προκαλούν λοιμώξεις. Για λοιμώξεις έχουν ενοχοποιηθεί, επίσης, οι αμοιβάδες που περιβάλλοντος *Naegleria fowleri* και *Acanthamoeba* spp., παρασιτικά (*Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Taenia solium*), καθώς και έλμινθες (*Schistosoma* spp., *Fasciola hepatica*) που χρησιμοποιούν ενδιάμεσους ξενιστές του υδάτινου περιβάλλοντος για να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο.

Πρωτόζωα που μεταδίδονται υδατογενώς

Πρωτόζωα που παρασιτούν το έντερο

***Giardia lamblia*:** Πρόκειται για μαστιγοφόρο πρωτόζωο και αποτελεί το συχνότερο αίτιο υδατογενών επιδημιών από παράσιτα. Εμφανίζει δυο μορφές (τροφοζωίτης, κύστη).⁴⁻⁶ Η ανθεκτική μορφή της *G. lamblia*, η κύστη, είναι η μολυσματική μορφή και διασπείρεται μέσω των κοπράνων. Ο άνθρωπος δεν είναι ο μοναδικός ξενιστής, αφού κατοικίδια ή άγρια ζώα αποτελούν ξενιστές του παρασίτου.

Οι κύστες εντοπίζονται σε ύδατα, τρόφιμα και επιφάνειες.⁹ Η ανθεκτικότητα της κύστης διαρκεί έως και αρκετούς μήνες στο περιβάλλον, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας του νερού.^{5,6} Σε ευνοϊκές συνθήκες υγρασίας και σε κρύο νερό, οι κύστες επιβιώνουν για μήνες.^{7,8}

Η μετάδοση γίνεται με κατανάλωση μη πόσιμου νερού από λίμνες ή ποτάμια ή κατά την κολύμβηση σε μολυσμένα ύδατα ποταμών, λιμνών ή ύδατα αναψυχής.⁷ Η μετάδοση γίνεται και από τρόφιμα που έχουν, κατά την επεξεργασία τους, έλθει σε επαφή με μολυσμένο νερό.^{7,10}

Η λαμβλίαση (γιαρδίαση) εκδηλώνεται, κυρίως, με διάρροια, δυσαπορρόφηση, ναυτία, κοιλιακό άλγος και αφυδάτωση. Παρουσιάζεται απώλεια βάρους. Υπάρχουν, όμως, και ασυμπτωματικοί φορείς του παρασίτου.¹¹ Τα συμπτώματα διαρκούν 1–3 εβδομάδες. Ο χρόνος επώασης είναι 3–25 ημέρες. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα συμπτώματα μπορεί να φαίνεται ότι έχουν υποχωρήσει, αλλά, μετά από κάποιες μέρες, ο ασθενής υποτροπιάζει. Έχουν παρατηρηθεί επιπλοκές, όπως είναι η αντιδραστική αρθρίτιδα, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και οι επαναλαμβανόμενες διάρροιες που μπο-

ρεί να διαρκέσουν χρόνια. Στα παιδιά, μπορεί να υπάρξει σωματική και πνευματική καθυστέρηση.¹²

***Cryptosporidium* spp.:** Πρόκειται για σπορόζωο που ανήκει στα κοκκίδια. Έχει δυο μορφές (σποροζωίτης, ωκύστη). Αναπτύσσεται στο λεπτό έντερο. Ο άνθρωπος δεν είναι ο μοναδικός ξενιστής. Στα ζώα το *Cryptosporidium* παρουσιάζει ένα είδος εξειδίκευσης. Άλλο είδος προσβάλλει τα τρωκτικά, άλλο τα πτηνά, άλλο τα οικόσιτα κ.ο.κ.¹³

Η αποβολή της ωκύστης του *Cryptosporidium* spp. στο περιβάλλον γίνεται μέσω κοπράνων ανθρώπων και ζώων.¹⁴ Οι ωκύστες εντοπίζονται σε όλα τα είδη υδάτων, ακόμη και σε αλμυρά νερά. Το *C. parvum* και το *C. hominis* ευθύνονται για το 90% της κρυπτοσποριδίωσης στον άνθρωπο.¹⁵

Οι ωκύστες είναι ανθεκτικές στη χλωρίωση. Διατηρούν τη μολυσματική τους ικανότητα ακόμη και για μήνες. Με τις διαδικασίες επεξεργασίας του νερού (π.χ. διήθηση), μειώνεται σημαντικά ο αριθμός τους στο νερό. Όμως, λόγω μικρού μεγέθους, 2–4 μm, ορισμένες περνούν στο δίκτυο κατανάλωσης από το φίλτρο και προκαλούν βλάβη στον άνθρωπο, αφού δεν απαιτείται μεγάλος αριθμός για την πρόκληση λοίμωξης. Η μολυσματική δόση σε υγιή άνθρωπο είναι η κατανάλωση 10–30 ωκύστεων.¹⁶

Ο χρόνος επώασης είναι μία εβδομάδα. Προσβάλλονται όλες οι ηλικίες. Παιδιά, υπερήλικες και ανοσοκατασταλμένοι εμφανίζουν βαρύτερα συμπτώματα. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κοιλιακό άλγος, διάρροια, αφυδάτωση, απώλεια βάρους, έμετο και ναυτία. Σε ανοσοκατασταλμένα άτομα παρουσιάζεται και χολαγγειίτιδα.⁸ Ορισμένα άτομα, χωρίς κανένα σύμπτωμα, μπορούν να μεταδώσουν το παράσιτο (αποβολή ωκύστεων μέσω κοπράνων) κανονικά. Εκτός από συμπτώματα από το λεπτό έντερο, τα ανοσοκατασταλμένα άτομα που νοσούν εμφανίζουν και λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος.^{17,18} Σε μη ανοσοκατασταλμένα άτομα, η συμπτωματολογία διαρκεί 7–14 ημέρες χωρίς θεραπεία.¹⁷

***Entamoeba histolytica*:** Ευθύνεται για την αμοιβάδωση στον άνθρωπο που είναι σημαντικότερο παγκόσμιο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας. Τα βακτήρια του εντέρου χρησιμεύουν ως τροφή, ενώ διαμορφώνουν ένα περιβάλλον με αναερόβιες συνθήκες και κατάλληλο pH που ευνοεί τον πολλαπλασιασμό των τροφοζωίων της.¹⁹

Η *E. histolytica* έχει κοσμοπολίτικη κατανομή. Συχνά εντοπίζεται σε γλυκά νερά που έχουν μολυνθεί με ανθρώπινα κόπρανα. Οι κύστες επιβιώνουν έως και 30 ημέρες στο νερό. Τα περισσότερα κρούσματα εμφανίζονται στις αναπτυσσόμενες χώρες λόγω χαμηλών επιπέδων υγιεινής.^{20,21}

Τα ποσοστά μόλυνσης μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ίδια. Τα περισσότερα κρούσματα είναι ηλικίας 18–50 ετών.²¹

Αν η *E. histolytica* παραμένει εντός του εντερικού σωλήνα, προκαλεί αμοιβαδική δυσεντερία. Σε υποκείμενο νόσημα, δυνατόν να υπάρξουν επιπλοκές (περιτονίτιδα, αμοιβαδικά κοκκιώματα).^{20,21}

Η συνηθέστερη εξωεντερική εκδήλωση είναι το αμοιβαδικό ηπατικό απόστημα που κλινικά εκφράζεται με πυρετό και πόνο στο άνω δεξιό τεταρτημόριο της κοιλιακής χώρας, καθώς και ίκτερο σε ποσοστό <10%. Το ηπατικό απόστημα είναι 10 φορές συχνότερο στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες.^{20–22}

***Toxoplasma gondii*:** Είναι σποροζώο με κοσμοπολίτικη κατανομή. Έχει δυο ξενιστές, έναν διάμεσο ξενιστή όπου αναπαράγεται άφυλα και έναν τελικό ξενιστή όπου αναπαράγεται έμφυλα. Η έμφυλη αναπαραγωγή του παρασίτου εντοπίζεται μόνο στην οικίστη γάτα, γι' αυτό, και θεωρείται τελικός ξενιστής.

Το *Toxoplasma* απαντάται σε τρεις μορφές (ταχυζωΐδια, σποροζωΐδια, βραδυζωΐδια). Τα ταχυζωΐδια είναι ελεύθερα στον οργανισμό και προκαλούν οξεία τοξοπλάσμωση. Τα βραδυζωΐδια εντοπίζονται σε ψευδοκύστες στους ιστούς του ξενιστή και προκαλούν χρόνια τοξοπλάσμωση.

Οι γάτες (τελικοί ξενιστές) μολύνονται από την κατανάλωση μολυσμένων θηλαστικών (ποντικών) και πτηνών και συνεχίζουν τη μετάδοση με την αποβολή του παρασίτου μέσω κοπράνων.²³ Ο άνθρωπος μολύνεται από την κατανάλωση μολυσμένου νερού ή μολυσμένης τροφής με ωοκύστες που από τη γάτα μέσω κοπράνων.²³

Προκαλεί τοξοπλάσμωση που σε υγιή άτομα είναι ήπια με συμπτώματα περίπου ίδια με της κοινής γρίπης με ευαίσθητους λεμφαδένες και μυαλγίες. Διαρκούν από μερικές εβδομάδες έως και μήνες. Το *T. gondii* μένει στον οργανισμό του ξενιστή σε ανενεργή κατάσταση και όταν βρεθεί σε ανοσοκαταστολή ενεργοποιείται.²⁴ Σε ανοσοκατασταλμένα άτομα, παρουσιάζει αυξημένη θνησιμότητα.^{25,26}

Αν μια γυναίκα έχει μολυνθεί προτού κυοφορήσει, το έμβρυο αναπτύσσει άμυνα λόγω της ανοσίας που έχει η μητέρα. Αν η μητέρα μολυνθεί λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης γίνεται συγγενής μετάδοση (ή κάθετη μετάδοση) στο αναπτυσσόμενο έμβρυο. Όσο πιο νωρίς κατά την κυοφορία γίνει η μόλυνση της μητέρας, τόσο σοβαρότερη θα είναι η βλάβη στο έμβρυο. Τα αποτελέσματα της συγγενούς μετάδοσης μπορούν να είναι να αποβληθεί το έμβρυο ή να μην επιβιώσει προτού γεννηθεί ή να γεννηθεί με κλινικές ενδείξεις τοξοπλάσμωσης, όπως είναι ο υδροκέφαλος, οι σπασμοί και ενδοεγκεφαλικές αποπιτανώσεις και οι βλάβες στον αμφιβληστροειδή.^{24,26}

Ελευθέρως βιώσες αμοιβάδες

***Naegleria fowleri*:** Είναι μια αμφιζωική αμοιβάδα του περιβάλλοντος. Έχει την ικανότητα να ζει σε δυο κόσμους, ως ελεύθερος οργανισμός και ως ενδοπαράσιτο. Εντοπίζεται συνήθως σε λίμνες, ποτάμια, θερμές πηγές. Ενοχοποιείται για την πρόκληση πρωτοπαθούς αμοιβαδικής μηνιγγοεγκεφαλίτιδας στον άνθρωπο.²⁷

Έχει κοσμοπολίτικη κατανομή.²⁸ Η μόλυνση δεν γίνεται από την κατανάλωση μολυσμένου νερού. Οι άνθρωποι μολύνονται όταν εισέλθει στον οργανισμό τους από το νερό μέσω του αναπνευστικού συστήματος. Οι λουόμενοι μολύνονται σε μέρη με γλυκό, ζεστό νερό.²⁷ Έχει σχετιστεί, επίσης, με το τελετουργικό νίψιμο των Μουσουλμάνων πριν από κάθε προσευχή που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την έκπλυση της μύτης και με την τελετουργική βύθιση των Ινδουιστών στα νερά του Γάγγη ποταμού.²⁹

Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες <10°C, οι τροφοζώιτες χάνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Οι κύστες επιβιώνουν για μισό χρόνο σε θερμοκρασία 4°C.³⁰ Παρότι είναι αμοιβάδα των γλυκών νερών, έχει την ικανότητα προσαρμογής σε μεγαλύτερα ποσοστά αλατότητας με την πάροδο του χρόνου. Προκειμένου να επιβιώσει στον ανθρώπινο εγκέφαλο, είναι σε θέση να αντέξει στις αυξημένες συγκεντρώσεις ιόντων (0.9% NaCl) που συναντά στον ανθρώπινο οργανισμό.³⁰

Η *N. fowleri* εισέρχεται στον ρινικό βλεννογόνο και κατευθύνεται διαμέσου της νευροεπιθηλιακής οδού στη βάση του εγκεφάλου, τον υποθάλαμο και τον μεσεγκέφαλο.²⁸ Η πρωτοπαθής αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα είναι αιμορραγική, νεκρωτική με ποικίλα συμπτώματα από κεφαλαλγίες μέχρι και επιληπτικές κρίσεις με αποτέλεσμα την κατάληξη των ασθενών. Η έγκαιρη διάγνωση, ώστε να αποκλειστούν άλλα αίτια, είναι απαραίτητη λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης της λοίμωξης.^{28,30} Πρόκειται για αναδυόμενο νόσημα με αύξηση της συχνότητας τα τελευταία 20 χρόνια που αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο λόγω κλιματικής αλλαγής.³⁰

***Acanthamoeba spp.*:** Είναι ευκαιριακοί μονοκύτταροι οργανισμοί που ζουν ελεύθεροι στο περιβάλλον. Εντοπίζονται στον αέρα, το έδαφος, το νερό και τα λύματα. Οι λοιμώξεις από *Acanthamoeba spp.* (κοκκιωματώδης αμοιβαδική εγκεφαλίτιδα, κερατίτιδα από *Acanthamoeba*, δερματικές βλάβες) είναι σπάνιες αλλά πολύ σοβαρές.³¹

Η *Acanthamoeba spp.* διαθέτει μια κινητή μορφή, τον μολυσματικό τροφοζώιτη, και μια ανθεκτική μορφή, την κύστη. Μετατρέπεται σε κύστη όταν εκτεθεί σε δυσμενή περιβάλλοντα με μεταβολές της θερμοκρασίας και του pH.³²

Με βάση αναλύσεις της νουκλεοτιδικής αλυσίδας του πυρηνικού και του μιτοχονδριακού rRNA, οι ακανθαμοιβάδες ταξινομούνται σε 20 τύπους (T1–T20). Μόνο 11 γονότυποι (T1–T7, T10–T12, T15) είναι παθολογικοί για τον άνθρωπο και τα ζώα.³²

Η είσοδος στον οργανισμό του ανθρώπου γίνεται μέσω οφθαλμών, ρινικών οδών ή δέρματος που φέρει λύσεις στη συνέχειά του. Ανάλογα με τον τρόπο εισόδου στον ανθρώπινο οργανισμό, προκαλούνται αντίστοιχες βλάβες. Σε ανοσοκατασταλμένα άτομα, οι ακανθαμοιβάδες προκαλούν διάχυτη νόσο και δερματικές βλάβες.³¹ Η κοκκιωματώδης αμοιβαδική εγκεφαλίτιδα είναι λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Παρατηρείται σε άτομα με ανοσολογικό έλλειμμα (εγκυμοσύνη, διαβήτη, HIV κ.ά.). Πρόκειται για προοδευτική νόσο με πολύ υψηλή θνησιμότητα λόγω αυξημένης ενδοκρανιακής πίεσης μέσα σε ένα με δύο μήνες από την έναρξη των συμπτωμάτων.³³

Η κερατίτιδα προκαλείται όταν η *Acanthamoeba* μολύνει τον κερατοειδή χιτώνα του οφθαλμού, προκαλώντας δυνατό οφθαλμικό πόνο στον ασθενή. Ο συνηθέστερος τρόπος μόλυνσης είναι μέσω των φακών επαφής, χωρίς να αποκλείονται όσοι δεν φορούν.^{34,35} Η *Acanthamoeba*, λόγω της ικανότητας επιβίωσης σε αντίξοες συνθήκες, παίρνοντας τη μορφή της κύστης, είναι ανθεκτική τόσο στο χλώριο του νερού όσο και στο απολυμαντικό διάλυμα των φακών επαφής, με αποτέλεσμα τη μόλυνση. Η κερατίτιδα από *Acanthamoeba* είναι δύσκολο να διαγνωστεί και μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια ερπητική ή μικροβιακή κερατίτιδα λόγω των κοινών τους συμπτωμάτων.^{35,36}

Παρασιτικές έλμινθες που μεταδίδονται υδατογενώς

Έλμινθες που μεταδίδονται κοπρανοστοματικά

***Ascaris lumbricoides*:** Ανήκει στις έλμινθες που μεταδίδονται από το έδαφος. Η μόλυνση γίνεται κοπρανοστοματικά με ώαρια της νηματέλμινθας που ωριμάζουν στο περιβάλλον όπου αποβάλλονται από τον άνθρωπο μέσω κοπράνων. Τα ώαρια, αν και εντοπίζονται σε ύδατα, σπανίως μεταφέρονται σε δίκτυα ύδρευσης. Λόγω μεγέθους συγκρατούνται κατά την επεξεργασία του νερού (φιλτράρισμα).

Ο μοναδικός ξενιστής της είναι ο άνθρωπος. Η μόλυνση γίνεται είτε με ώαρια που βρίσκονται σε μολυσμένα τρόφιμα είτε με ώαρια που καταπίνονται με το νερό από μολυσμένες πηγές.^{37,38} Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χρησιμοποιεί την αναζήτηση ωαρίων *A. lumbricoides* ως δείκτη για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων στη γεωργία κατά την

ποσοτική αξιολόγηση κινδύνου για εμφάνιση υδατογενών μολύνσεων.³⁹

Ο βιολογικός κύκλος περιλαμβάνει την ενήλικη μορφή και τα μολυσματικά στάδια, ώαριο και προνύμφη (L3). Η ενήλικη μορφή παρασιτεί τον άνθρωπο.

Τα μολυσμένα άτομα δεν εμφανίζουν πάντοτε κλινική εικόνα. Η λοίμωξη από τη νηματέλμινθα (ασκαριδίαση) είναι η συνηθέστερη ελμινθίαση του ανθρώπου. Είναι, συνήθως, ήπια λοίμωξη με κοιλιακή δυσφορία. Σε εικόνα σοβαρής λοίμωξης τα συμπτώματα ποικίλουν ανάλογα με το στάδιο μετανάστευσης της έλμινθας. Κατά τη μετανάστευση διαμέσου των πνευμόνων προκαλούνται αναπνευστικά προβλήματα (π.χ. σύνδρομο πνευμονίτιδας του Loeffler). Όταν εγκαθίσταται στο λεπτό έντερο, παρουσιάζονται γαστρεντερικές διαταραχές, δυσεντερία και συμπτώματα ελαφριάς γαστρεντερίτιδας. Οι λοιμώξεις από μεγάλο αριθμό ωαρίων καταλήγουν σε απόφραξη εντέρου, σκωληκοειδούς απόφυσης, χοληφόρων και σε άλλες εξωεντερικές αποφράξεις (παγκρεατίτιδα) και περιτονίτιδα.^{39,40}

***Trichuris trichiura*:** Ο τριχοκέφαλος είναι μια νηματέλμινθα που μεταδίδεται από το έδαφος. Είναι η τρίτη σε συχνότητα έλμινθα του ανθρώπου. Η μετάδοση γίνεται από άτομο σε άτομο, κοπρανοστοματικά, από μολυσμένα με ώαρια τρόφιμα και νερό. Η ενήλικη έλμινθα παρασιτεί τον βλεννογόνο του παχέος εντέρου με το λεπτότερο τμήμα της ενσφηνωμένο σε αυτόν.³⁷

Η ήπια μορφή της τριχιουρίασης είναι ασυμπτωματική. Η βαριά μορφή εκδηλώνεται με ερεθισμός και φλεγμονή στο τυφλό, τη σκωληκοειδή απόφυση και το ανιόν κόλον. Σε μικρά παιδιά έχει παρατηρηθεί και πρόπτωση του ορθού.^{37,41}

***Taenia solium*:** Η ταινία η ένοπλος είναι μια κεστώδης έλμινθα με ενδιάμεσο ξενιστή (χοίρος) που φιλοξενεί το προνυμφικό στάδιο (κυστίκερκος) στους ιστούς του και τελικό ξενιστή (άνθρωπος) που φιλοξενεί την ενήλικη ταινία στο έντερό του.⁴² Ο άνθρωπος μπορεί, επίσης, να φιλοξενήσει και το προνυμφικό στάδιο (κυστίκερκος), οπότε μετατρέπεται σε ενδιάμεσο ξενιστή.⁴³

Η *T. solium* έχει παγκόσμια εξάπλωση. Ενδημεί στον αναπτυσσόμενο κόσμο.⁴² Οι κακές συνθήκες υγιεινής, η παραδοσιακή χοιροτροφία, η έλλειψη επίγνωσης της νόσου και η φτώχεια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαιώνιση της *T. solium*.⁴⁴ Οι άνθρωποι μολύνονται από κατανάλωση νερού ή ωμών λαχανικών μολυσμένων με ώαρια, με αυτομόλυνση με μεταφορά ωαρίων από την περιπρωκτική χώρα στο στόμα με ακάθαρτα χέρια, καθώς και από άνθρωπο σε άνθρωπο με μολυσμένα χέρια με τα ώαρια.

Η *T. solium* προκαλεί εντερική ταινίαση (λοίμωξη από την ενήλικη ταινία) και κυστικέρκωση (λοίμωξη από τον κυστίκερκο).⁴⁵ Η εντερική ταινίαση είναι ασυμπτωματική ή ήπια (κοιλιακό άλγος, διάταση, διάρροια και ναυτία).⁴² Οι κλινικές εκδηλώσεις της κυστικέρκωσης εξαρτώνται από το προσβεβλημένο όργανο. Οι κυστίκερκοι στον υποδόριο ιστό, τους μύες ή τα σπλάχνα δεν προκαλούν κλινικές εκδηλώσεις.⁴³ Οι κυστίκερκοι σε ζωτικούς ιστούς (οφθαλμοί, εγκέφαλος), προκαλούν οφθαλμική κυστικέρκωση και νευροκυστικέρκωση που σχετίζονται με σημαντική νοσηρότητα.⁴² Η νευροκυστικέρκωση είναι σοβαρή νόσος. Ευθύνεται για επιληπτικές κρίσεις και άλλα νευρολογικά συμπτώματα.⁴⁶ Οι παρασιτικές βλάβες εμποδίζουν την κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και οδηγούν σε αποφρακτικό υδροκέφαλο. Η εξωπαρεγχυματική νευροκυστικέρκωση προκαλεί ενδοκρανιακή υπέρταση και είναι χρόνια, σοβαρή νόσος με πολύ υψηλή θνησιμότητα.⁴⁵

Έλμινθες που μέρος του κύκλου τους απαιτεί υδάτινο περιβάλλον

Schistosoma spp.: Είναι τρηματώδεις έλμινθες που έχουν ως τελικούς ξενιστές τα σπονδυλωτά ζώα. Έχουν τέσσερα προνυμφικά στάδια (μειρακίδιο, σποροκύστη, κερκάρια, μετακερκάρια). Η εκκόλαψη των ωαρίων γίνεται στο γλυκό νερό και απαιτείται ένας ασπόνδυλος ενδιάμεσος ξενιστής προκειμένου να ολοκληρωθεί ο βιολογικός κύκλος.^{37,47}

Η εντερική σχιστοσωμίαση εκδηλώνεται με διάρροια, αιματηρές κενώσεις, μπορεί να προσβάλλει το ήπαρ και να προκαλέσει σε σοβαρές περιπτώσεις καρκίνο του παχέος εντέρου ή ηπάτωμα. Σε προσβολή του ουρογεννητικού συστήματος χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι το αίμα κατά την ούρηση. Σε χρόνια λοίμωξη του ουροποιητικού, η κλινική εικόνα εξελίσσεται σε ίνωση της ουροδόχου κύστεως με υδρονέφρωση και κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου ουροδόχου κύστης.⁴⁸ Η σχιστοσωμίαση του γεννητικού συστήματος προκαλεί στις γυναίκες κολπική αιμορραγία, αίσθημα πόνου στη σεξουαλική επαφή και οζίδια στην περιοχή του αιδοίου, ενώ στους άνδρες προσβάλλει σπερματοδόχες κύστες και προστάτη.⁴⁸

Fasciola hepatica: Το δίστομο το ηπατικό είναι μια τρηματώδης έλμινθα του ήπατος που χρησιμοποιεί το νερό για την ανάπτυξη των ενδιάμεσων μορφών και έχει ως ενδιάμεσο ξενιστή τον κοχλία *Limnea truncatula*.^{37,49}

Στον άνθρωπο, η *F. hepatica* εγκαθίσταται σε ήπαρ και χοληφόρα. Ο άνθρωπος μολύνεται από κατανάλωση υδρόβιων φυτών (νεροκάρδαμο κ.ά) ή πόση νερού που είναι μολυσμένα με προνυμφικές μορφές της

έλμινθας.⁵⁰ Στην οξεία φάση, της λοίμωξης, η κλινική εικόνα περιλαμβάνει πυρετό, κοιλιακά άλγη, διάρροια, κνίδωση, ηπατομεγαλία και ηωσινοφιλία. Αποτέλεσμα της χρόνιας λοίμωξης είναι η διαλείπουσα απόφραξη των χοληφόρων οδών και η καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος, συνοδευόμενη από νευρολογικές αλλά και οφθαλμολογικές βλάβες.^{50,51}

Υδατογενείς επιδημίες που προκαλούνται από παράσιτα

Το 1920, για πρώτη φορά, στις ΗΠΑ συλλέχθηκαν εθνικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με επιδημίες που σχετίζονταν με μολυσμένα ύδατα. Το 1971, εγκαταστάθηκαν τα πρώτα συστήματα παρακολούθησης για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την εμφάνιση, καθώς και την πρόκληση επιδημιών από υδατογενή νοσήματα. Από το 1986 που ξεκίνησε αντίστοιχη επιτήρηση στην Ευρώπη μέχρι το 1996 καταγράφηκαν 277 επιδημίες σε 16 Ευρωπαϊκές χώρες.

Μετά το 2000, αυξήθηκε το ενδιαφέρον για επιδημίες που προκαλούνται από παράσιτα, και κυρίως από πρωτόζωα, γιατί διαπιστώθηκε ότι η μέχρι τότε διαδικασία επεξεργασίας του πόσιμου νερού μπορεί να μην ήταν επαρκής, με δεδομένο ότι αφενός το μέγεθος των παρασίτων τους επέτρεπε να περάσουν από τους τότε χρησιμοποιούμενους ηθμούς κατά τη διήθηση αφετέρου οι κύστες και ωοκύστες τους ήταν ανθεκτικές στη συνήθη χλωρίωση.⁵²

Από τον Ιανουάριο του 2004 έως και τον Δεκέμβριο του 2010, καταγράφηκαν 199 εστιακές υδατογενείς επιδημίες που αποδόθηκαν σε μόλυνση από παράσιτα.² Οι περισσότερες επιδημίες αναφέρθηκαν από την Αυστραλία (46,7%), τη Βόρεια Αμερική (30,6%) και την Ευρώπη (16,5%). Ο αιτιολογικός παράγοντας των περισσότερων επιδημιών ήταν το *Cryptosporidium* spp. που προκάλεσε 120 επιδημίες, ενώ η *G. lamblia* ήταν υπεύθυνη για 70 επιδημίες. Η αιτία των υπόλοιπων εννέα επιδημιών ήταν άλλα παράσιτα, όπως είναι το *T. gondii*. Μόνο σε δύο επιδημίες σε παγκόσμιο επίπεδο ο αιτιολογικός παράγοντας ήταν η ελευθέρως βιώσα αμοιβάδα *Acanthamoeba* spp.²

Νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2017 έδειξε ότι από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2016 καταγράφηκαν 182 περισσότερες επιδημίες συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο 2004–2010.⁵³ Η διασπορά των κρουσμάτων ανά τον κόσμο, ακολούθησε εκείνη της πρώτης περιόδου με την Αυστραλία να μετρά τις περισσότερες εστίες επιδημιών, με δεύτερη τη Βόρεια Αμερική και τέλος την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στην Αυστραλία εντοπίστηκε το 49% των επιδημιών, στη Βόρεια Αμερική το 41% και στην Ευρώπη το 9%. Οι συνηθέστεροι αιτιολογικοί παράγοντες στις συγκεκριμένες υδατογενείς επιδημίες

ήταν το *Cryptosporidium* spp. και η *Giardia* spp., τα οποία εντοπίστηκαν σε 239 (63%) και 142 (37%) κρούσματα αντιστοίχως.⁵³

Το διάστημα 2017–2020 καταγράφηκαν συνολικά 251 υδατογενείς επιδημίες από πρωτόζωα σε παγκόσμια κλίμακα.⁵⁴ Από τις 251 εστίες, περίπου το 58% ήταν στην Αμερική, το 29% στην Ευρώπη, το 11% στην Ωκεανία και σχεδόν το 2% στις Ασιατικές χώρες.⁵⁴ Τα πρωτόζωα εντοπίστηκαν σε διαφορετικούς τύπους νερού, όπως είναι το πόσιμο νερό ή τα ύδατα αναψυχής (πισίνες) τόσο τα επεξεργασμένα όσο και τα μη επεξεργασμένα.⁵⁴ Επίσης, πρωτόζωα εντοπίστηκαν και σε περιβαλλοντικά ύδατα.⁵⁵

Το διάστημα 2017–2020, οι περισσότερες υδατογενείς επιδημίες από παράσιτα παγκοσμίως καταγράφηκαν στις ΗΠΑ, 141 σε σύνολο 251 υδατογενών επιδημιών από παράσιτα. Συγκεκριμένα, από τις 141 εστιακές επιδημίες, οι 117 οφείλονταν στο *Cryptosporidium* spp., οι 23 στην *Giardia* spp. και μία στη *N. fowleri*. Από τις 117 επιδημικές εκρήξεις που οφείλονταν στο *Cryptosporidium* spp., οι 96 αποδόθηκαν σε επεξεργασμένα ύδατα αναψυχής, 10 σε μη επεξεργασμένα ύδατα αναψυχής, έξι σε κατανάλωση από πόσιμο νερό και πέντε σε περιβαλλοντικά ύδατα. Επιπλέον, από τις 23 επιδημίες που οφείλονταν στην *Giardia* spp., οι επτά σχετίστηκαν με περιβαλλοντικά ύδατα, οι δύο με μη επεξεργασμένα ύδατα αναψυχής, οι πέντε σε επεξεργασμένα ύδατα αναψυχής, οι τρεις με κατανάλωση πόσιμου νερού και οι υπόλοιπες έξι με κατανάλωση άλλων τύπων υδάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε μια επιδημική έκρηξη στη Βραζιλία που αποδόθηκε σε μόλυνση του δημοσίου συστήματος παροχής πόσιμου νερού από *T. gondii*.⁵⁴ Την περίοδο 2017–2020, οι Ευρωπαϊκές χώρες παρουσίασαν το αμέσως επόμενο υψηλότερο ποσοστό επιπολασμού. Συγκεκριμένα, στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν 51 επιδημίες, από τις οποίες οι 49 οφείλονταν σε *Cryptosporidium* spp., και οι δύο στην *Giardia* spp. Από τα κρούσματα με *Cryptosporidium* spp., τα 49 σχετίστηκαν με ύδατα αναψυχής και δύο με κατανάλωση πόσιμου νερού, ενώ όλα τα κρούσματα με *Giardia* spp. αποδόθηκαν σε μη επεξεργασμένα ύδατα αναψυχής. Η Ιρλανδία κατείχε το δεύτερο, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων με 10 από αυτά να συνδέονται με μόλυνση από *Cryptosporidium* spp. και έξι με μόλυνση από *Giardia* spp.⁵⁴

Συγκριτικά με τον προηγούμενο αιώνα έως και το 2004, οι υδατογενείς επιδημίες που προκαλούνται από παράσιτα παρουσίασαν αύξηση. Ειδικότερα, μεταξύ 1904 και 2004 καταγράφηκαν 325 επιδημίες, ενώ σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, από το 2004 έως το 2010 σημειώθηκαν 199 επιδημίες. Επιπλέον, σε ακόμη μικρότερη χρονική περίοδο, από το 2011 έως

το 2016, υπήρξαν 182 περισσότερες επιδημίες από το διάστημα 2004–2010.^{2,52,53}

Ο χαμηλός αριθμός κρουσμάτων στις Ασιατικές χώρες αποτελεί παράδοξο και πιθανόν να οφείλεται στην έλλειψη συστημάτων επιδημιολογικής επιτήρησης. Συνολικά, το διάστημα 2017–2020, στην Ασία καταγράφηκαν τέσσερις επιδημίες, όμως αυτό δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα και την εγκυρότητα του συστήματος επιτήρησης και ελέγχου παθογόνων. Στην πραγματικότητα, αυτό υποδεικνύει αδυναμία των εθνικών συστημάτων καταγραφής.⁵⁴ Στην Ιαπωνία, το 1999–2008, αναφέρθηκε επίπτωση αμοιβάδωσης με ετήσιο μέσο όρο 3,18 ανά 1.000.000 άτομα, χωρίς να καταγραφεί καμμία επιδημία.⁵⁶

Στις αναπτυσσόμενες χώρες η *G. lamblia* και τα *Cryptosporidium* spp. είναι τα κύρια αίτια υδατογενών επιδημιών από παράσιτα. Και τα δύο είναι παράσιτα, όχι μόνον του ανθρώπου, αλλά και των ζώων, και στις ΗΠΑ έχουν ενοχοποιηθεί δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκτροφή βοοειδών, ιδίως με τη διασπορά κοπριάς και κτηνοτροφικής ιλύος και τις απορροές λυμάτων από μολυσμένους βοσκότοπους. Κατά τους Slifko et al. (2000) οι αιτίες εμφάνισης μιας συρροής κρουσμάτων σε ανθρώπους είναι η συχνή μόλυνση οικόσπιτων ζώων με *G. lamblia* ή *Cryptosporidium* spp, η μόλυνση του υδάτινου οικοσυστήματος με μεγάλους αριθμούς κύστεων ή/και ωοκύστεων που αποβάλλονται με τα κόπρανα των εκτρεφόμενων ζώων, καθώς και η ανθεκτικότητα των κύστεων της *Giardia* και των ωοκύστεων του *Cryptosporidium* στα συνήθως χρησιμοποιούμενα απολυμαντικά του νερού.⁵⁷

Στη Αφρική, την Ασία και τη Νότια Αμερική, περίπου 600 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε ανθυγιεινές κατοικίες,⁵⁸ ενώ 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στερούνται επαρκών συνθηκών υγιεινής. Ως εκ τούτου, σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου η παροχή νερού και η διάθεση των απορριμμάτων είναι ανεπαρκής αναμένονται υψηλά ποσοστά εκδήλωσης λοιμωδών νοσημάτων που μεταδίδονται με νερό. Ωστόσο, οι λοιμώξεις του γαστρεντερικού συστήματος υποδιαγιγνώσκονται στις αναπτυσσόμενες χώρες και ο επιπολασμός υποεκτιμάται.⁵⁹ Η *G. lamblia* έχει παγκόσμια κατανομή, με το 2% των ενηλίκων και το 8% των παιδιών να είναι μολυσμένα με το συγκεκριμένο παράσιτο. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, με 500.000 νέα κρούσματα κάθε χρόνο, το 33% του πληθυσμού θεωρείται ότι πάσχει από λαμβλίαση με το 50–80% από αυτά να αφορούν σε ασυμπτωματικούς φορείς.⁵⁹ Σε δείγματα κοπράνων ασθενών με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας παρατηρήθηκαν ποσοστά *Cryptosporidium* 1–4% στην Ευρώπη και τη Βόρεια

Εικόνα 1 Γεωγραφική κατανομή υδατογενών επιδημιών από παράσιτα την περίοδο 1983–2010.⁵²

Εικόνα 2 Γεωγραφική κατανομή υδατογενών επιδημιών από παράσιτα την περίοδο 2004–2017.⁵³

Αμερική, ενώ σε Αφρική, Ασία και Νότια Αμερική ανερχόταν μεταξύ 3% και 20%. Επίσης, τα ποσοστά ασυμπτωματικής φορέας ήταν υψηλά (10–30%) σε αναπτυσσόμενες χώρες σε αντίθεση με <1% στις ανεπτυγμένες χώρες.⁶⁰ Εκτιμάται ότι το ίδιο συμβαίνει με και τα υπόλοιπα παράσιτα που μεταδίδονται με το νερό.² Η υψηλή νοσηρότητα από *Giardia* και *Cryptosporidium* στις αναπτυσσόμενες χώρες αποδόθηκε σε

αρκετούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών οδών έκθεσης που αντανακλούν τις συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής. Επιπλέον, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρών ποταμών, αυξάνονται παγκοσμίως και είναι πιθανό να προκαλέσουν επιδημίες από παράσιτα που μεταδίδονται με το νερό.⁶¹

Ωστόσο, οι αναφορές υδατογενών επιδημιών από παράσιτα προέρχονται από περιοχές υψηλής οικονομικής και υγειονομικής κατάστασης, και πιθανώς να δίνεται μια στρεβλή εικόνα του τι συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο.⁵³ Στις αναπτυγμένες χώρες αναφέρεται υψηλότερο ποσοστό υδατογενών επιδημιών από παράσιτα σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες όπου ο επιπολασμός της μόλυνσης με παράσιτα είναι υψηλότερος με μεγαλύτερη την πιθανότητα να εμφανιστούν συχνότερα υδατογενείς επιδημίες από παράσιτα σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες.² Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι αυτές οι χώρες που πιθανώς να είναι οι περισσότερο ευάλωτες και πληττόμενες, δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ή να παρέχουν οποιοσδήποτε καταγραφές για επιδημικές εξάρσεις ή κρούσματα υδατογενών επιδημιών από παράσιτα λόγω έλλειψης συστημάτων επιτήρησης και δυσκολιών στη διάγνωση.⁵³

Η μεγαλύτερη ευαισθησία και η πρόοδος της τεχνολογίας συνέβαλλαν στη βελτίωση των καταγραφών και της ανίχνευσης των παρασίτων στη διάρκεια υδατογενών επιδημιών.

Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες σχετικά με τον επιπολασμό λοιμώξεων από παράσιτα έχουν γίνει σε ανεπτυγμένες χώρες όπου οι υποδομές υγείας και οι εξετάσεις στα εργαστήρια είναι πιο προσιτές από ό,τι συμβαίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες⁶² με αποτέλεσμα τη βελτίωση των διαγνωστικής δυνατότητας και τη χρήση ευαίσθητων μεθόδων ανίχνευσης παθογόνων που έχουν αναπτυχθεί στις αναπτυγμένες χώρες.⁶³ Αν και είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και ειδικές, οι μοριακές τεχνικές απαιτούν ακριβό εξοπλισμό που αποτελεί περιοριστικό παράγοντα σε χώρες με περιορισμένους πόρους, γεγονός που μπορεί εν μέρει να εξηγήσει γιατί οι επιδημίες φαίνεται να είναι πιο συχνές στις αναπτυγμένες χώρες παρά στις αναπτυσσόμενες χώρες.⁶⁴

Την τελευταία εικοσαετία έχουν γίνει προσπάθειες να προτυποποιηθούν οι μέθοδοι αναζήτησης των πρωτοζώων στο πλαίσιο διερεύνησης των αιτιολογικών παραγόντων των υδατογενών επιδημιών. Οι προσπάθειες εστιάζονται, κυρίως, στην αναζήτηση των πρωτοζώων *Cryptosporidium* spp. και *G. lamblia* στο νερό που γίνεται πλέον με τυποποιημένες μεθόδους, όπως είναι η μέθοδος USEPA 1623 για *Cryptosporidium* spp. και *G. lamblia*⁶⁵ και η μέθοδος UK Statutory Instruments 1999 no. 1524⁶⁶ για τον έλεγχο των ακαθάρτων και επεξεργασμένων υδάτων και τον έλεγχο βιωσιμότητας του *Cryptosporidium* spp.

Μέτρα πρόληψης υδατογενών επιδημιών

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τόσο τα επεξεργα-

σμένα όσο και τα μη επεξεργασμένα ύδατα μπορεί είναι μολυσμένα με παράσιτα λόγω πλημμυλούς απολύμανσης ή λόγω μόλυνσης κατά τη διαδικασία της διανομής τους. Οι μέθοδοι επεξεργασίας των υδάτων αποσκοπούν στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του νερού, ώστε να το καταστήσουν κατάλληλο προς κατανάλωση. Οι κυριότερες πηγές πόσιμου νερού είναι τα υπόγεια και τα επιφανειακά ύδατα. Όταν το καθαρό νερό χρησιμοποιηθεί, παύει να να καθαρό και μετατρέπεται σε νερό με ρύπους ή και μολυντές, συμπεριλαμβανομένων βιομολυντών, όπως είναι μεταξύ άλλων τα παράσιτα.⁶⁷

Στη Δημόσια Υγεία, οι δράσεις πρόληψης μιας μεταδοτικής ασθένειας είναι ένα έργο συλλογικό, στο οποίο εμπλέκονται όλοι, πολίτες, κοινότητα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακαδημαϊκή κοινότητα και αρμόδιοι σε θέματα Δημόσιας Υγείας.

Πρόληψη σε ατομικό επίπεδο

Οι αρχές πρόληψης υδατογενών επιδημιών που προκαλούνται από παράσιτα σε ατομικό επίπεδο δεν αποκλίνουν πολύ από τους κανόνες ατομικής υγιεινής, για παράδειγμα, καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι. Με δεδομένο ότι αυξάνονται οι αναφορές για επιδημίες από ύδατα αναψυχής,⁵⁴ θα ήταν καλό να μην γίνεται κατάποση του νερού και να μην εισέρχονται στα ύδατα αναψυχής άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα διάρροιας.⁶⁸

Πολύ σημαντικό είναι να μην καταναλώνεται νερό που ενδεχομένως να είναι μολυσμένο. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μη γίνεται κατανάλωση μη επεξεργασμένου νερού και στην επαρχία ή τις κατασκήνωσεις να μη γίνεται χρήση νερού από λίμνες, πηγές, ρυάκια και πηγάδια, καθώς θεωρούνται ύποπτες πηγές μόλυνσης. Σε αυτή την περίπτωση, προτείνεται η χρήση εμφιαλωμένου νερού ή η χρήση φίλτρων νερού, τα οποία θα φέρουν ειδική σήμανση πιστοποίησης για μείωση των κύστεων ή/και των ωοκύστεων των πρωτοζώων. Παρομοίως, θα πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση ωμών φρούτων και λαχανικών που δεν θα έχουν πλυθεί με ασφαλές νερό.⁶⁸

Πρόληψη σε επίπεδο πολιτείας

Στις αρχές του 1900 τα υδατογενή νοσήματα ήταν υπεύθυνα για το 25% των θανάτων που οφείλονται σε μολυσματικές ασθένειες. Όταν χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η χλωρίωση για απολύμανση σε δημόσια παροχή νερού, οδήγησε σε κάθετη μείωση των υδατογενών ασθενειών στις ΗΠΑ.⁶⁹ Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα του πόσιμου νερού που περιλαμβάνει την επεξεργασία του νερού που προορίζεται προς πόση με διαύγαση με απλή καθίζηση, κροκιδοκαθίζηση, διήθηση μέσω κλινών άμμου, αερισμό και απο-

λύμανση μέσω βρασμού, υπεριώδους ακτινοβολίας, χλωρίου και όζοντος. Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, συνιστώνται συστήματα πολλαπλών φραγμών. Όσον αφορά στο *Cryptosporidium* spp., η εισαγωγή στη Βορειοδυτική Αγγλία μεμβρανών υπερδιήθησης κατά τη διαδικασία επεξεργασίας πόσιμου νερού μείωσε τη συχνότητα εμφάνισης κρυπτοσποριδίωσης κατά 79%.⁷⁰

Η χλωρίωση είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη διαδικασία απολύμανσης, όμως λόγω της πιθανής ανθεκτικότητας των ωκύστεων του *Cryptosporidium* spp. στο χλώριο και τον κίνδυνο εισαγωγής υψηλών ποσοτήτων χλωρίου στο περιβάλλον, η απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία και όζον φαίνεται να κερδίζουν έδαφος ως πιο φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές.⁷¹ Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για τις κύστες της *Giardia* και τις ωκύστες του *Cryptosporidium* spp.,⁷² απαιτεί, όμως, σταθερή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός αποτρεπτικό για την πλειοψηφία των αναπτυσσομένων χωρών.⁷³

Εξ ίσου απαραίτητο είναι και ένα ασφαλές σύστημα διανομής του πόσιμου νερού, που θα πρέπει να πρέπει να ελέγχεται τακτικά για ύπαρξη διαβρώσεων ή ρήξεων των σωληνώσεων που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες ή διακοπές παροχής νερού που με τη σειρά τους οδηγούν σε μόλυνση του νερού με διάφορα παθογόνα, μεταξύ των οποίων είναι και τα παράσιτα που μεταδίδονται με το νερό.⁷⁴

Για τον έλεγχο των επιφανειακών νερών και δικτύων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το *Clostridium perfringers* μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης εντεροϊών και παρασιτικών κύστεων και ωκύστεων. Επιπλέον, τα ετερότροφα βακτήρια, τόσο

στους 22°C όσο και στους 37°C, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών, αλλά παρουσιάζουν ιδιαίτερη χρησιμότητα στην παρακολούθηση των δεικτών επιτυχούς απολύμανσης στα συστήματα ύδρευσης.⁷⁵

Συμπεράσματα

Η παρουσία παρασίτων σε υδάτινα οικοσυστήματα καθιστά επιτακτική την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης για την ασφάλεια υδάτων και τροφίμων. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η μόλυνση προλαμβάνεται με μέτρα υγιεινής. Όμως, ακόμη και στις χώρες αυτές οι άνθρωποι μπορούν να νοσήσουν από υδατογενή νοσήματα. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή το νερό δεν είναι καθαρό ή δεν τηρούνται κανόνες υγιεινής κατά την ετοιμασία του φαγητού, καθώς και από έλλειψη ατομικής υγιεινής. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, εμφανίζονται υδατογενείς επιδημίες και μάλιστα σε μεγάλη συχνότητα λόγω των πλημμυρών μετά το πέρας της εποχής των βροχών, όμως δεν υπάρχει σύστημα καταγραφής.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν όλο και περισσότερο ευαίσθητες εξετάσεις, δεν είναι ακόμη σε τέτοιο βαθμό ευαίσθητες, ώστε να επιτρέπουν την εύρεση ασυμπτωματικών φορέων των παρασίτων που μεταδίδονται με το νερό. Απαιτούνται προτυποποιημένες μεθοδολογίες στη εργαστηριακή διάγνωση και τις περιβαλλοντικές έρευνες για τη μεγιστοποίηση της επιδημιολογικής επιτήρησης. Ένα καλύτερο σύστημα καταγραφής θα επέτρεπε μια καλύτερη εικόνα των επιπτώσεων των μεταδιδόμενων με νερό νοσημάτων, όπως είναι τα υδατογενή νοσήματα από παράσιτα.

Summary

Water-transmitted parasites causing water-borne outbreaks

Konstantinos Karamalis,¹ Christos Markou,¹ Panagiota Gotzamani,^{2,3} Irini Kosta,¹ Eleftheria Palla,³ Constantine M. Vassalos,^{3*} Evdokia Vassalou¹

¹Department of Public and Community Health, School of Public Health, University of West Attica, Athens, Greece

²MSc in Molecular Biopathology, Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

³Micobiology Department, General Hospital of Nea Ionia "Konstantopouleio-Patision", Athens, Greece

*Corresponding author

Recently, water-transmitted parasites have been considered important causes of waterborne-diseases. Parasitic protozoa *Giardia lamblia* and *Cryptosporidium* spp. are the most common aetiological agents of parasite-associated waterborne-diseases. Parasitic protozoa, such as *Entamoeba histolytica* and *Toxoplasma gondii*, and free-living amoebas *Naegleria fowleri* and *Acanthamoeba* spp. living in environmental waters are also water-transmitted causing infections. Water-transmitted parasitic metazoa, such as *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, and *Taenia solium*, have also been associated with waterborne-diseases. Likewise, parasitic metazoan, such as *Schistosoma* spp., *Fasciola hepatica*, using intermediate hosts living in environmental water, in addition to definitive hosts, to complete their life cycle can cause waterborne-diseases. Humans can be infected with water-transmitted parasites through consumption of infectious parasitic forms contained in drinking and recreational water. They can also be infected through consumption of food or vegetables treated with water containing parasitic infectious forms. Low standards in personal hygiene have been associated with the water-transmission of parasites. Interestingly, ritual nasal rinsing or Ganges river ritual bathing have been incriminated in water-borne outbreaks due to the use of water containing free-living amoebas. Parasite-associated water-borne outbreaks are considered a global public health issue. They are more frequently encountered in developing countries that are endemic for parasitic infections. However, they are mostly recorded in developed countries affording advanced diagnostic technologies. Efforts have been made to establish standardised methods for the detection of parasites in environmental water and to implement quality management system to ensure water safety.

Key words

parasites, water-transmission, water-borne outbreaks

Βιβλιογραφία

1. Ramirez–Castillo FZ, Loera–Muro A, Jacques M, Garneau P, Avelar–Gonzalez GJ, Harel J, *et al.* Waterborne pathogens: detection and methods. *Pathogens* 2015; 492:307–334 .
2. Baldursson S, Karanis P. Waterborne transmission of protozoan parasites: review of worldwide outbreaks–an update 2004–2010. *Water Res* 2011; 45:6603–6614.
3. Li J, Wang Z, Karim MR, Zhang L. Detection of human intestinal protozoan parasites in vegetables and fruits: a review. *Parasit Vectors* 2020; 13:380
4. Hajare ST, Betcha A, Sharma RJ, Bhosale SB, Upadhye VJ, Kuddus M, *et al.* *Giardia lamblia* infection and associated risk factors among patients attending Kochore Health Center, Ethiopia. *Infect Dis Now* 2022; 52:311–314.
5. Hooshyar H, Rostamkhani P, Arbabi M, Delavari M. *Giardia lamblia* infection: review of current diagnostic strategies. *Gastroenterol Hepatol Bed Bench* 2019; 12:3–12.
6. Cernikova L, Faso C, Hehl AB. Five facts about *Giardia lamblia*. *PLoS Pathog* 2018; 14:e1007250.
7. Adam RD. *Giardia duodenalis*: Biology and pathogenesis. *Clin Microbiol Rev* 2021; 34:e0002419.
8. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). *Giardia* and Pets. *Giardia lamblia*. <https://www.cdc.gov/parasites/giardia/prevention-control-pets.html> .
9. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Pathogen and environment. *Giardia lamblia*. <https://www.cdc.gov/parasites/giardia/pathogen.html>
10. Escobedo AA, Almirall P, Alfonso M, Cimerman S, Chacín–Bonilla L. Sexual transmission of giardiasis: a neglected route of spread? *Acta Trop* 2014; 132:106–111.
11. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). *Giardiasis NNDSS Summary Report for 2019*. Centers for Disease Control and Prevention, 2019. <https://www.cdc.gov/healthywater/surveillance/giardiasis/giardiasis-2019.html>
12. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Illness and symptoms. *Giardia*. <https://www.cdc.gov/parasites/giardia/illness.html>.
13. Chique C, Hynds PD, Andrade L, Burke L, Morris D, Ryan MP, *et al.* *Cryptosporidium* spp. in groundwater supplies intended for human consumption – A descriptive review of global prevalence, risk factors and knowledge gaps. *Water Res* 2020; 176:115726.
14. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Pathogen and environment. *Cryptosporidium* spp. <https://www.cdc.gov/parasites/crypto/pathogen.html>
15. Daraei H, Oliveri Conti G, Sahlabadi F, Thai VN, Gholipour S, Turki H, *et al.* Prevalence of *Cryptosporidium* spp. in water: a global systematic review and meta–analysis. *Environ Sci Pollut Res Int* 2021; 28: 9498–9507.
16. Andrade de Freitas DA, Ribeiro de Paiva AL, Andrade de Carvalho Filho JA, da Silva Pereira Cabral JJ, Soares Rocha FJ. Occurrence of *Cryptosporidium* spp., *Giardia* spp. and other pathogenic intestinal parasites in the Beberibe River in the State of Pernambuco, Brazil. *Rev Soc Bras Med Trop* 2015; 48:220–223.
17. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Illness & Symptoms. *Cryptosporidium*. <https://www.cdc.gov/parasites/crypto/illness.html#:~:text=Symptoms%20of%20cryptosporidiosis%20generally%20begin,Watery%20diarrhea>
18. Diptyanusa A, Sari IP. Treatment of human intestinal cryptosporidiosis: A review of published clinical trials. *In J Parasitol Drugs Drug Resist* 2021; 17:128–138.
19. Babuta M, Bhattacharya S, Bhattacharya A. *Entamoeba histolytica* and pathogenesis: A calcium connection. *PLoS Pathog* 2020; 16:e1008214.
20. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Amebiasis. *Entamoeba histolytica*. <https://www.cdc.gov/dpdx/amebiasis/>.
21. Kantor M, Abrantes A, Estevez A, Schiller A, Torrent J, Gascon J, *et al.* *Entamoeba histolytica*: Updates in clinical manifestation, pathogenesis, and vaccine development. *Can J Gastroenterol Hepatol* 2018; 2018: 4601420.
22. Chou A, Austin RL. *Entamoeba histolytica* infection. *In: StatPearls [Internet]*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023
23. Attias M, Teixeira DE, Benchimol M, Vommaro RC, Crepaldi P–H, De Souza W. The life– cycle of *Toxoplasma gondii* reviewed using animations. *Parasit Vectors* 2020; 13:588.
24. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Toxoplasmosis disease. *Toxoplasmosis*. <https://www.cdc.gov/parasites/toxoplasmosis/disease.html>
25. Matta SK, Rinkenberger N, Dunay IR, L. Sibley LD. *Toxoplasma gondii* infection and its implications within the central nervous system. *Nat Rev Microbiol* 2021; 19:467–480.
26. Abdelbaset AE, Abushahba MFN, Igarashi M. *Toxoplasma gondii* in humans and animals in Japan: An epidemiological overview. *Parasitol Int* 2022; 87: 102533.
27. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Parasites–*Naegleria fowleri*– Primary amebic meningoencephalitis (PAM)–Amebic encephalitis. <https://www.cdc.gov/parasites/naegleria/general.html>.

28. Siddiqui R, Ali IKM, Cope JR, Khan NA. Biology and pathogenesis of *Naegleria fowleri*. *Acta Trop* 2016; 164:375–394.
29. BBC. Wudhu. *Religion and Ethics*. <https://www.bbc.co.uk/religion/galleries/wudhu/>.
30. Maciver SK, Piñero JE, Lorenzo–Morales J. Is *Naegleria fowleri* an emerging parasite? *Trends Parasitol* 2020; 36:19–28.
31. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Acanthamoeba Infection. https://www.cdc.gov/parasites/acanthamoeba/gen_info/acanthamoeba.html.
32. Salehi M, Spotin A, Hajizadeh F, Soleimani F, Shokri A. Molecular characterization of *Acanthamoeba* spp. from different sources in Gonabad, Razavi Khorasan, Iran. *Gene Reports* 2022; 27:101573
33. Kalra SK, Sharma P, Shyam K, Tejan N, Ghoshal U. *Acanthamoeba* and its pathogenic role in granulomatous amebic encephalitis. *Exp Parasitol* 2020; 208: 107788
34. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Acanthamoeba Keratitis. *Acanthamoeba*. https://www.cdc.gov/parasites/acanthamoeba/gen_info/acanthamoeba_keratitis.html.
35. Ben Abdesslem N, Mahjoub A, Seghaier MA, Mahjoub A Romdhani S, Ghorbel M, et al. *Acanthamoeba* keratitis in contact lens wearers in a tertiary center of Tunisia, North Africa. *Ann Med Surg (Lond)* 2021; 70:102834
36. Szentmáry N, Daas L, Shi L, Laurik KL, Lepper S, Milioti G, et al. *Acanthamoeba* keratitis – Clinical signs, differential diagnosis and treatment. *J Cur Ophthalmol* 2019; 31:16–23.
37. Greenwood D, Slack R, Peutherer J, Barer M. Έλμινθες. *Ιατρική Μικροβιολογία*. Λευκωσία, Κύπρος: Broken Hill Publishers Ltd, 2016, σελ. 788–802.
38. World Health Organization (WHO). Soil–transmitted helminth infections. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/soil-transmitted-helminth-infections>.
39. World Health Organization (WHO). Quantitative microbial risk assessment: Application for water safety management. *World Health Organization (WHO)*. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246195/9789241565370-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
40. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ascariasis. *Ascaris lumbricoides*. <https://www.cdc.gov/dpdx/ascariasis/>.
41. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Trichuriasis. *Trichuris trichiura*. <https://www.cdc.gov/dpdx/trichuriasis/>.
42. Garcia HH, Gonzalez AE, Gilman RH. *Taenia solium* cysticercosis and its impact in neurological disease. *Clin Microbiol Rev* 2020; 33:1–23.
43. Mendlovic F, Fleury A, Flisser A. Zoonotic *Taenia* infections with focus on cysticercosis due to *Taenia solium* in swine and humans. *Res Vet Sci* 2021; 134:69–77.
44. Weka R, Luka P, Ogo N, Weka P. *Taenia solium* cysticercosis in pigs and human: a review of epidemiological data in West Africa (1990–2019). In: Derbel F, Braiki M (eds). Overview in Echinococcosis. IntechOpen; 2020.
45. Gonzales I, Rivera JT, Garcia HH. Pathogenesis of *Taenia solium* taeniasis and cysticercosis. *Parasite Immunol* 2016; 38:136–146.
46. García HH, Gonzalez AE, Evans CAW, Gilman RH, Cystercosis Working Group in Peru. *Taenia solium* cysticercosis: from basic to clinical science. *Lancet* 2003; 362:547–556.
47. Anderson TJC, Enabulele EE. *Schistosoma mansoni*. *Trends Parasitol* 2020; 37:176
48. World Health Organization (WHO). Schistosomiasis and soil–transmitted helminthiasis: treating millions of people, despite the pandemic. <https://www.who.int/news/item/08-12-2021-schistosomiasis-and-soil-transmitted-helminthiasis-treating-millions-of-people-despite-the-pandemic>.
49. González–Miguel J, Becerro–Recio D, Siles–Lucas M. Insights into *Fasciola hepatica* Juveniles: Crossing the Fasciolosis Rubicon. *Trends Parasitol* 2022; 37:176.
50. Mas–Coma S, Bargues MD, Valero MA. Human fascioliasis infection sources, their diversity, incidence factors, analytical methods and prevention measures. *Parasitol* 2018; 145:1665–1699.
51. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Fascioliasis. *Fasciola hepatica*. <https://www.cdc.gov/dpdx/fascioliasis/index.html>
52. Karanis P, Kourenti C, Smith H. Water transmission of protozoan parasites: a worldwide review of outbreaks and lessons learnt. *J Water Res* 2007; 5:1–38.
53. Efstratiou A, Ongerth JE, Karanis P. Waterborne transmission of protozoan parasites: Review of worldwide outbreaks – An update 2011–2016. *Water Res* 2017; 114:14–22.
54. Ma JY, Li MY, Qi ZZ, Fu M, Sun TF, Elsheikha HM, et al. Waterborne protozoan outbreaks: An update on the global, regional, and national prevalence from 2017 to 2020 and sources of contamination. *Sci Total Environ* 2022; 806(Pt2):150562.
55. Masangkay FR, Milanez GD, Tsiami A, Hapan FZ, Somsak V, Kotepui M, et al. Waterborne protozoan pathogens in environmental aquatic biofilms: Implications for water quality assessment strategies. *Environ Pollut* 2020; 259:113903
56. Taniguchi K, Yoshida M, Sunagawa T, Tada Y, Okabe N. Imported infectious diseases and surveillance in Japan. *Travel Med Infect Dis* 2008; 6:349–354.
57. Slifko T, Smith H, Rose J. 2000. Emerging parasite zoonoses associated with water and food. *Int J Parasitol* 2000; 30:1379–1393.

58. Cotruvo JA, Durfour A, Rees G, Bartram J, Carr R, Cliver DO, *et al.* *Waterborne zoonoses: identification causes and control*. World Health Organization. London, UK: IWA Publishing, 2004.
59. Lanata CF. Studies of food hygiene and diarrhoeal disease. *Int J Environ Health Res* 2003; 13 (Suppl 1), S175–183
60. Current W, Garcia L. Cryptosporidiosis. *Clin Microbiol Rev* 1991; 4:325–358.
61. Gertler M, Dürr M, Renner P, Poppert S, Askar M, Breidenbach J, *et al.* Outbreak of *Cryptosporidium hominis* following river flooding in the city of Halle (Saale), Germany, August 2013. *BMC Infect. Dis* 2015; 15:88.
62. Mak JW. Important zoonotic intestinal protozoan parasites in Asia. *Trop Biomed* 2004; 21: 39–50.
63. Adeyemo FE, Singh G, Reddy P, Stenström TA. Methods for the detection of *Cryptosporidium* and *Giardia*: from microscopy to nucleic acid based tools in clinical and environmental regimes. *Acta Trop* 2018; 184:15–28.
64. Crannell Z, Castellanos–Gonzalez A, Nair G, Mejia R, White AC, Richards–Kortum R. Multiplexed recombinase polymerase amplification assay to detect intestinal protozoa. *Anal Chem* 2016; 88:1610–1616.
65. Fradette MS, Charette SJ. Working toward improved monitoring of *Cryptosporidium* and *Giardia* (oo)cysts in water samples: testing alternatives to elution and immunomagnetic separation from USEPA Method 1623.1. *BMC Res Notes* 2022; 15:254.
66. UK Statutory Instruments No 1524. 1999. <https://www.legislation.gov.uk/ukSI/1999/1524/contents/made>
67. Νταράκας Ε, Πεταλά Μ, Τσιρίδης Β. Διαργασίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων. *Περιβαλλοντική Χημεία και Μηχανική*. Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα, 2020, σελ. 281–484.
68. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention and Control. *Parasites*. <https://www.cdc.gov/parasites/giardia/prevention-control.html> .
69. Cutler D, Miller G. The role of public health improvements in health advances: the twentieth– century United States. *Demography* 2005; 42:1–22.
70. Goh S, Reacher M, Casemore D, Verlander N, Charlett A, Chalmers R, *et al.* Sporadic cryptosporidiosis decline after membrane filtration of public water supplies, England, 1996–2002. *Emerg Infect Dis* 2005; 11:251–259.
71. Betancourt WQ. Drinking water treatment processes for removal of *Cryptosporidium* and *Giardia*. *Vet Parasitol* 2004; 126:219–234.
72. Adeyemo FE, Singh G, Reddy P, Bux F, Stenström TA. Efficiency of chlorine and UV in the inactivation of *Cryptosporidium* and *Giardia* in wastewater. *PLoS One* 2019; 14:e0216040.
73. Linden KG, Hull N, Speight V. Thinking outside the treatment plant: UV for water distribution system disinfection. *Acc Chem Res* 2019; 52:1226–1233.
74. Ercumen A, Gruber JS, Colford JM. Water distribution system deficiencies and gastrointestinal illness: a systematic review and meta–analysis. *Environ Health Perspect* 2014; 122:651–660
75. World Health Organization (WHO). A global overview of national regulations and standards for drinking water. *World Health Organization*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240023642>